

**РИСКИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ****IQTISODIYOT GLOBALLASHUVI SHAROITIDA
SUG'URTA KOMPANIYASI RISKLARI****¹Баймуратов
Турсунбай
Махкамбаевич***¹Кандидат экономических наук, профессор.
Ташкентский государственный экономический университет,
E-mail: bay_tur58@mail.ru, ORCID:0000-0002-1386-4364***Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - Процесс глобализации экономики является закономерным для мирового развития, и естественным образом влияет на качественные и количественные характеристики как мирового страхового рынка вообще, так и национальных страховых рынков в частности. Автор проанализировал основных типов и видов риска в зависимости от уровня взаимосвязи и обобщил типологии рисков, предложенные в научных разработках ряда ученых.

В статье констатируется, что из-за отсутствия в рамках существующих нормативно-правовых актов на микроуровне принятой классификации страховых рисков компаний, в частности, страховых организаций, а также регламентов саморегулируемых организаций, систематизации подходов, описывающих риски страховой компании по универсальным признакам, исследование по данной теме стало весьма актуальной.

Uzb. - Iqtisodiy globallashuv jarayoni dunyo rivojlanishi qonuniyatga mos tarzda va tabiiy ravishda, shu jumladan, xalqaro sug'urta bozori, xususan, milliy sug'urta bozorlarining son va sifat xususiyatlariga bevosita bosimli ta'sir o'tkazmoqda. Shu nuqtai nazardan muallif o'zaro bog'liqlik va tizimlilik darajasiga ko'ra, riskning asosiy tip va turlari tahlili asnosida, qator iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlari doirasida taklif etilgan risk tipologiyalarini umumlashtirganligi e'tiborga molikdir.

Maqolada ta'kidlanishicha, iqtisodiyot subyektlari, xususan sug'urta kompaniyalari risklarining tasnifi, shuningdek, risklarni minimallashtirishning funksional tizimli konsepsiyasi tarzda shakllantirilgan qoidalar va universal mezonlarga mos tavsifli yondashuvlarni yaxlit tizimlashtirish masalasi tadqiqi dolzarb bo'lib qolmoqda.

**Ключевые слова:
Kalit so'zlar:**

❖ *страхование, страховая компания, страховой риск, риски страховой компании, классификация рисков страховой компании, движение страхового риска, общие риски, специфические риски, риск концентрации, риск редукации, риск диверсификации, риск оценки, риск ликвидности, риск прогноза, андеррайтерский риск, риск случайной опасности, антиселекция риска.*

❖ *sug'urta, sug'urta riski, sug'urta riski oqimi, sug'urta kompaniyasi, sug'urta kompaniyasi risklari, sug'urta kompaniyasi risklari tasnifi, umumiy risklar, maxsus risklar, risk konsratsiyasi, riskni minimallashtirish, risk diversifikatsiyasi, baholash riski, likvidlik riski, prognoz riski, anderraying riski, tasodifiy risk xavfi, risk anitiseleksiyasi.*

Введение.

Процесс глобализации экономики является закономерным для мирового развития. Существует много определений категории «глобализация». В научной литературе принято считать, что впервые о сущности глобализации вели исследование американские ученые. Сам термин приписывается Теодору Левиту (Theodore Levitt), опубликовавшему в мае 1983 г. в «Harvard Business Review» статью, в которой глобализация обозначалась как феномен слияния рынков отдельных продуктов, производимых крупными многонациональными корпорациями [1]. Однако наиболее полным можно считать определение, данное американским журналистом, трижды лауреатом Пулитцеровской премии (англ. Pulitzer Prize) Томасом Фридманом (Thomas L. Friedman). Он в своей книге «The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization» отметил, что глобализация означает распространение капитализма свободного рынка практически на все страны мира и имеет свой собственный набор экономических правил, которые базируются на открытии, дерегуляции и приватизации национальных экономик с целью укрепления их конкурентоспособности для иностранного капитала [2].

Процесс глобализации естественным образом влияет на качественные и количественные характеристики как мирового страхового рынка вообще, так и национальных страховых рынков в частности. В этом контексте сегодня глобализация мирового страхового рынка, а вместе с ним - и дальнейшая либерализация процессов движения капиталов превращают страхового бизнеса в реальное конкурентное преимущество. Более того, глобализация страховой отрасли мировой экономики, проявляющаяся в унификации страхового

бизнеса, понуждает страховые компании объединять капиталы и постоянно диверсифицировать сферы деятельности и услуг с целью сохранения и расширения рынка и, в итоге, - увеличения прибыли.

В дальнейшем глобализация страхового сектора связана с совершенствованием применяемых цифровых технологий, активизацией процессов слияний и поглощений в международном страховом бизнесе, созданием крупнейших страховых компаний и транснационализацией страхового рынка. В этом контексте развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта (AI) становится важным драйвером трансформации страховой отрасли [3].

На данном рынке услуги страховые компании предлагают трансфера и трансформацию рисков. Глобальная страховая индустрия в последние годы переживает трансформационные изменения, вызванные макроэкономической нестабильностью, изменением климатических условий, внедрением новых технологий и требованиями к саморегулированию.

Но несмотря на это страховая отрасль остаётся устойчивой, благодаря улучшению андеррайтинга и инвестиционных результатов. Глобальные страховые премии сократились 2022-2023 годах, соответственно «...4,5/4,3 % на реальном выражении по сравнению с предыдущим годом» [4], ожидается «...общий глобальный реальный рост премий на 2,6% в среднем в 2025 и 2026 годах, что ниже, чем в 2024 году (4,6%), но выше, чем за последние пять лет (в среднем за 2019–2023 годы: 1,6%)» [5]. В список глобализованных стран попали 196 государств, среди которых Узбекистан занимает 120-е место с индексом глобализации - 53.24 % (первое место принадлежит Нидерландам, индекс глобализации - 89.72 %) [6].

Деятельность в конкретном государстве по развитию страховых услуг осуществляется с учетом противоположных тенденций мирового рынка. Сложность текущей ситуации заключается в усилении рисков, отражающейся на сокращении объемов страховых сумм. Адаптация заключается в консолидации капиталов, укреплении позиций наиболее крупных и стабильных компаний.

Национальные финансовые рынки являются открытыми системами [7]. В специальной литературе, существуют два подхода к определению финансового рынка:

основанный на роли в воспроизводственном процессе, когда финансовый рынок рассматривается как рынок капитала;

основанный на соотношении финансового рынка с финансовой сферой, т. е. под ним подразумеваются услуги на всех сегментах финансового рынка. При этом автор утверждает, что финансовый рынок - «собираемый термин, относящийся в целом ко всем сегментам финансовой сферы» [8].

Использование динамического подхода приводит к новому толкованию функциональности, происходящих на финансовых рынках, изменяет понимание энтропии, случайности, необходимости и необратимости процессов. Современная же ситуация указывает на наличие структурных диспропорций, формирующихся на различных сегментах финансового рынка.

В этом контексте рынок страхования является неразрывной системной частью финансового рынка. На рынке страхования предлагаются услуги по страхованию. Данный рынок определяется отношениями страхователей (лиц, заинтересованных в страховании имущества, жизни, здоровья и т.д.) и страховщиков (страховых компаний,

которые заключают со страхователями договоры страхования). Определение видов рисков является необходимым при построении системы управления рисками в страховых компаниях, так как от выбора перечня рисков, наиболее релевантных бизнесу компании, будет зависеть эффективность ее управления.

В этом контексте клиенты сталкиваются с несколькими разрозненными точками взаимодействия, чтобы виртуально приобрести сложный страховой продукт. Страховщики могут предоставить своим агентам инструменты для совместной работы с видео, чтобы обсуждать с клиентами их потребности и цели, предоставлять консультационные услуги, обмениваться документами и подписывать их цифровой подписью - и все это в единой точке взаимодействия.

Экосистемные партнерства [9] открывают путь к инновационным предложениям финансовой ценности.

Страховщики будут сотрудничать с партнерами по экосистеме, предлагая персонализированный опыт, который поможет страхователям достичь долгосрочных финансовых целей. Будут созданы новые возможности для партнерства, что расширит ценностные предложения и создаст новые потоки доходов как для страховщиков, так и для их партнеров по экосистеме. Эти инвестиции также помогут страховым компаниям снизить расходы на сбыт и получить новые данные о клиентах, в то же время стимулируя инновации продуктов и снижая риски страхования. В настоящее время не существует нормативно-правового источника, определяющего состав системных рисков по видам, которые являются объектом управления в страховых компаниях страны. Данный перечень также не закреплен ни в одном специальном регламенте саморегулируемых организаций страховщиков, таких как

Агентство по развитию страхового рынка при Министерстве финансов Республики Узбекистан, Ассоциация профессиональных участников страхового рынка Узбекистана и др.

На макроуровне страховой рынок обеспечивает защиту от рисков стихийных бедствий и техногенных катастроф, частота которых за последние десятилетия значительно увеличилась вследствие развития и негативного влияния научно-технического прогресса. Поэтому трансфер рисков страховым компаниям существенно снижает финансовую нагрузку на бюджеты государств и регионов. С другой стороны, многократно возросшие риски несут в себе вызовы и угрозы для самого страхового рынка, способствуя его трансформации для адаптации к новым условиям функционирования.

Таким образом, определение видов рисков компаний - субъектов страхового рынка страны является весьма актуальным аспектом системы управления рисками.

Анализ литературы.

Исследование по теме данной статьи базируется на широком спектре теоретическо-методологических положений, разработанных учеными-экономистами в области рискологии, управления рисками и т.д. В частности, внимание уделяется в трудах О. Н. Яницкого [10] к пониманию основ риска, Н. Лумана [11] к разграничению риска и неопределенности; Э. Гидденса [12] к новым свойствам рисков в условиях глобализации; Ч. Перроу [13] к особенностям мира технологий высокого риска, Е. Шлыковой [14] к способам адаптации к рискам, П. Словика [15] и К. Терни [16] к роли субъектов экономики в отношении рисков.

Изучение рисков привело к тому, что исследователи осознали: «само общество является генератором рисков» [17]

Анализируя понятие риска и выстраивая с этой целью ассиметричные пары: «риск/надежность» и «риск/опасность», Н. Луман отмечает, что риск обозначает целый комплекс обстоятельств, с которыми приходится иметь дело в современном обществе. Решение в условиях риска генерирует множество различий, серию бифуркаций, порождающих новые рискованные решения. Луман отмечает: схема «риск/опасность» указывает на надежность (или неприятие риска, или уклонение от опасности) [18].

В рамках данного исследования были рассмотрены различные предложения, раскрывающие перспективы разработки и реализации процессов, связанных с рисками страховой компании, а также анализу факторов, влияющих на успешность таких процессов.

Все это позволило нам получить более полное и глубокое представление о состоянии и перспективах управления рисками в страховой организации. Сущность, содержание и классификация рисков рассмотрены в работах Г.П.Фомина [19], В.И. И.В. Быковой [20], С.В. Воробьева [21], С.А. Ивановой [22] и др. Характеристика методов оценки рисков исследована в трудах В.А Акимова и Ю.И. Соколова [23], Д.А. Михайловского [24] и др.

В нашей стране исследованиями, связанными с рисками страховой компании, а также анализами факторов, влияющих на успешность бизнес процессов занимались отечественные учёные-экономисты, как М.Мирсодиков, Х.Шеннаев, Т.Баймуратов, И.Абдурахмонов, С.Шеров и другие [25].

Методология исследования.

Для изучения проблемы, рассматриваемой в статье, использовались методы системного анализа, научного размышления, анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Анализ и обсуждение результатов.

В международной практике были разработаны нормативные документы, регулирующие методологии управления рисками, возникающими у каждого отдельного субъекта экономики, в том числе и финансовых институтов, таких, например, как страховые компании. В

связи с развитием теории и практики управления риском появилась потребность систематизировать представления о природе риска.

Теоретико-методологические основы, т.е. стандарты управления рисками, определяющие системных рисков, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Стандарты управления рисками, определяющие системных рисков, актуальных для страховых компаний [26]

Стандарты управления рисками	Разработчик/издатель стандарта
<i>A Risk Management Standard © IRM: 2002; IRM's risk management standard. (Adopted by Federation of European Risk Management Associations) [27]</i>	<i>The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) and ALARM The National Forum for Risk Management in the Public Sector, UK</i>
<i>Стандарт управления рисками (принят Федерацией европейских ассоциаций риск-менеджеров)</i>	<i>Институт риск-менеджмента, Ассоциация риск-менеджмента и страхования, Национальный форум риск-менеджмента в общественном секторе (Великобритания)</i>
<i>Enterprise Risk Management - Integrated Framework (ERM), 2004 [28]</i>	<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), USA</i>
<i>Управление рисками организации - интегрированная схема Australian/New Zealand Risk Management Standard (далее - ANZS), 2004 [29]</i>	<i>Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея, США Standards Australia and Standards New Zealand Technical Committee</i>
<i>Стандарт управления рисками Австралии и Новой Зеландии</i>	<i>Технический комитет стандартов Австралии и Новой Зеландии</i>
<i>Solvency II Framework Directive (Solvency II), 2009 [30]</i>	<i>European Commission</i>
<i>Вторая директива по платежеспособности страховых компаний</i>	<i>Европейская комиссия</i>

Основные виды рисков, приведены согласно следующим официальным документам:

RMS (среднеквадратичное значение) [31] - это статистическая мера, используемая для количественной оценки переменной величины (применяется в таких областях, как статистика, анализ данных и наука о данных, где RMS помогает понять среднее значение набора чисел, особенно когда эти числа могут быть как положительными, так и отрицательными);

ERM (англ. Enterprise Risk Management) - единый процесс управления финансовыми рисками субъекта экономики (ERM-системы стали неотъемлемым компонентом современного бизнеса: они

позволили функции управления рисками развиваться от простого контроля отдельных позиций до фундаментального фактора повышения стоимости компании) [33].

ANZS (англ. Australian/New Zealand Risk Management Standard 2004) может применяться к очень широкому спектру видов деятельности, решений или операций любого государственного, частного или общественного предприятия, группы или отдельного лица [34].

Solvency II - ориентированный на риск и перспективный подход (Директива 2009/138/EG, OJ No. L 335/1 от 17 декабря 2009 г.) вводит принципиально новый подход к расчету требований к капиталу страховых компаний и изменяет доступные

меры и инструменты надзора [35].

Рис. 1. Основные виды рисков, согласно официальным документам [36]

Основные виды общих рисков (рис. 1), согласно официальным документам:

- рыночный риск относится к риску потерь в балансовом и внебалансовом бизнесе финансовой компании из-за неблагоприятных изменений рыночных цен (процентных ставок, обменных курсов, цен на акции);

- риск ликвидности относится к возможности того, что финансовая компания не сможет предоставить финансирование для сокращения обязательств и увеличения активов, что приведет к убыткам или банкротству, один из старейший, комплексный, многомерный и наиболее сложный вид корпоративного риска;

- кредитный риск относится к риску того, что должник или контрагент не выполнит обязательства, предусмотренные договором, или изменится кредитное качество, что повлияет на стоимость финансовых продуктов, тем самым причинив экономические убытки финансовым компаниям;

- операционный риск - это риск убытков, вызванных несовершенными или проблемными внутренними процедурами, персоналом и системами или внешними событиями (данная дефиниция приводится согласно определению Базельского

комитета на основе мнений Британской Ассоциации банкиров, Международной Ассоциации торговли свопами и деривативами, Ассоциации по управлению рисками и PricewaterhouseCoopers Consulting) [37].

В этом контексте общие риски могут проявляться в разных формах, например:

- снижение спроса (общий спад экономики может привести к снижению спроса на товары и услуги, что негативно скажется на доходах субъекта);

- повышение затрат (общий рост цен на сырье, материалы и трудовые ресурсы может повысить затраты для предприятий, что может привести к снижению прибыли);

- изменение рыночных условий (изменение законодательства или других факторов может привести к изменению рыночных условий, что может сделать бизнес неконкурентоспособным).

Управление общими рисками является важной задачей для любого экономического субъекта, так как общие риски могут оказать значительное влияние на финансовое состояние и устойчивость бизнеса. Поэтому необходимо постоянно анализировать и оценивать общие риски, разрабатывать и внедрять меры по их минимизации.

Специфические риски являются неотъемлемой частью общего риска компании и, как правило, учитываются в виде премии за специфические риски в ставке требуемой доходности на собственный капитал компании. Несмотря на споры относительно природы возникновения специфических рисков и способов их количественной оценки, большинство исследователей, например, подчеркивают важность адекватного, более объективного, базирующегося на фактических рыночных данных способа учета этих рисков в ставке дисконтирования при оценке стоимости компании [38].

В настоящее время не существует объективной методики оценки

специфических рисков компаний, как на развитых, так и на развивающихся рынках капитала. Необходимость разработки подобной методики актуальна как никогда на фоне продолжающихся поисков учеными и практиками более объективных способов оценки специфических рисков.

Специфические риски в отличие от общего конкретного образа привязаны к тем или иным бизнес-процессам организации, отдельные составляющие рисков описаны в соответствии с ключевыми аспектами их деятельности.

На наш взгляд, специфические риски конкретизируют основные аспекты общих рисков (рис. 2).

Рис. 2. Основные виды рисков и их составляющие [39]

Основные виды рисков:

- риск случайной опасности - является комбинацией основных видов риска (в данном случае риск случайности, вероятность того, что совокупный убыток не детерминирован ввиду того, что абсолютный разброс совокупного убытка вокруг своего математического ожидания увеличивается с ростом объема портфеля. А конечный объем портфеля с абсолютной точностью прогнозировать невозможно);

- финансовый риск - как одно из фундаментальных экономических понятий давно употребляется в научных исследованиях и учебниках по экономике;

- операционный риск - риск финансовых потерь вследствие ошибок в

системе управления компании, ошибок при проведении торговых операций;

- стратегический риск - является комбинаций основных видов риска (согласно тенденции, отмеченной в Solvency II, он дифференцируется на другие составляющие).

В ходе процесса исследования можно прийти к выводу, о том, что научное изучение риска основывается на классической, неоклассической, гибридной, нейроэкономической теориях риска.

Продемонстрируем логические связи данных групп (рис. 3).

Дадим характеристику специфических рисков, которые имеют 4 вида.

Первый вид:

- риск оценки - вероятность ошибки оценки основных математических величин, характеризующих страховой портфель;
- риск прогноза - вероятность изменения прогнозных величин (весомого

отклонения от принятой погрешности или определенного стандартного отклонения);

- андеррайтерский риск - вероятность возникновения убытков из-за увеличения ответственности страховщика ввиду антиселекции рисков.

Рис. 3. Основные виды рисков и их логическая взаимосвязь ключевых составляющих [40]

Второй вид:

- кредитный риск - вероятность возникновения убытков ввиду негативных изменений финансовой ситуации, связанных с изменением процентной ставки по ценным бумагам страховщика, финансовым состоянием контрагентов и других дебиторов;

- рыночный риск - вероятность возникновения убытков ввиду негативных изменений финансовой ситуации, напрямую или косвенно связанных с флуктуацией стоимости и волатильности активов, обязательств и финансовых инструментов;

- риск ликвидности - вероятность временной неспособности конвертации активов из инвестиционных в облигационные ввиду резкого падения их стоимости.

Третий вид:

- операционный риск - вероятность возникновения убытков ввиду некорректной работы персонала, внутренних систем или под воздействием внешних факторов.

Четвертый вид:

- риск концентрации - вероятность потенциальных потерь ввиду возросшего числа угроз либо или сочетания деятельности страховщика и перестраховщика;

- риск редукции - вероятность отсутствия возможности передачи избыточного риска;

- риск диверсификации - вероятность возникновения убытков ввиду инертности портфеля и отсутствия возможности проведения оперативных мер по его сбалансированию.

Исток этих исследований – новаторская работа Г. Марковица «Выбор портфеля», опубликованная в 1952 году. По Марковицу, инвестор должен руководствоваться правилом «доход-отклонение» (E-V rule), то есть выбором такого портфеля, когда достигается, с одной стороны, максимизация ожидаемого дохода инвестора, а с другой, минимизация возможных отклонений (колебаний) этого дохода [41]. Комментируя практическое значение этого вывода, Марковиц

замечает, что процедура выбора такого портфеля должна предполагать «...комбинацию статистических методов и суждений практичных людей» [42].

При практической реализации основных аспектов управления рисками возникла необходимость конкретизации рисков, ранее предложенных в профильных документах. Практическая адаптация как общих, так и специфических рисков была проведена в работах таких авторов, как Е. В. Иванова [43], А. Е. Кавкин [44], Т. Мака [45]. Ими были охарактеризованы отдельные аспекты при определении вероятности

убытков и источников случайных событий, показаны взаимосвязи видов рисков с деятельностью отдельных субъектов, как финансового сектора в целом, так и страхового рынка в частности. Это, на наш взгляд, существенно повысило значимость используемых и рассмотренных ранее классификаций. В работах Е. В. Ивановой наиболее существенным образом были проработаны общие виды рисков, а специфические - в работах Томаса Мака. Представим основные виды рисков, рассматриваемых данными авторами в рис. 4.

Рис. 4. Основные виды рисков и их группировка (авторский подход) [46]

риск ликвидности - вероятность потерь, которые может понести компания из-за недостаточной ликвидности рынка;

кредитный риск - вероятность потерь, которые может понести компания из-за ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом по финансовой сделке;

операционный риск - риск финансовых потерь вследствие ошибок в системе управления компании, ошибок при проведении торговых операций.

Другие виды рисков, которые приводились в документах (риск случайной опасности, стратегический риск), являются комбинациями основных видов риска. Финансовый риск в чистом виде не выделяется. Согласно тенденции, отмеченной в Solvency II, он дифференцируется на другие составляющие.

Перечень рисков, которые необходимо

учитывать, предложенный в работах Т. Мака, также является существенным. Согласно его подходу, выделяются следующие основные риски [47]:

риск случайности - вероятность того, что совокупный убыток не детерминирован ввиду того, что абсолютный разброс совокупного убытка вокруг своего математического ожидания увеличивается с ростом объема портфеля. А конечный объем портфеля с абсолютной точностью прогнозировать невозможно;

риск оценки - вероятность отклонения математического ожидания совокупного убытка для одиночного риска и для портфеля, оцениваемого на основании статистики;

риск прогноза - вероятность частичного изменения случайной закономерности прошлого в ближайшем будущем, например, по причине

инфляции;

моральный риск - вероятность воздействия со стороны страхователя на процесс убытков (на число и размеры убытков).

Подход, изложенный в работах Т Мака, на наш взгляд, наиболее полно описывает риски, которым подвержен портфель страховщика непосредственно - так называемые технические риски. Помимо качественного описания, автор также предлагает их количественное измерение, что существенно увеличивает практическую значимость данной классификации.

Дадим краткую характеристику рассмотренным подходам (табл. 2).

Таким образом, подходы, описывающие общие риски, предоставляя наиболее широкий перечень для идентификации видов опасностей бизнес-

процессов компании, не содержат описаний их количественного измерения. Данное обстоятельство существенно снижает практическую значимость предлагаемых классификаций.

Наиболее адаптированными с точки зрения реализации управление рисками являются подходы, посвященные специфическим рискам. В них отражена не только классификация рисков и методы управления ими, но и количественные способы измерения. Недостатком классификаций, посвященных специфическим рискам, с точки зрения организации процессов управления страховой компании является то, что они не отражают полного перечня опасностей, которые угрожают различным сегментам бизнеса, фокусируясь лишь на его отдельных частях.

Таблица 2

Характеристика подходов к определению видов рисков [48]

ОБЩИЕ РИСКИ	СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РИСКИ
<p>ПРЕИМУЩЕСТВА:</p> <ul style="list-style-type: none"> -выявление наиболее широкого перечня видов риска; - разделение внутренних и внешних форм реализации различных видов риска; - демонстрация системы интеграции различных видов риска при построении системы управления рисками 	<p>ПРЕИМУЩЕСТВА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление наиболее полного перечня видов рисков, характерных для страховщиков; -учет пруденциального регулирования; -количественная оценка рисков страховщика
<p>НЕДОСТАТКИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -отсутствие количественного измерения основных видов рисков; -отсутствие корреспонденции рисков при взаимодействии субъектов деятельности; -отсутствие специфических видов риска, учитывающих особенности деятельности субъекта экономической деятельности 	<p>НЕДОСТАТКИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -отсутствие корреспонденции рисков с субъектами страхового рынка; -приоритет целей пруденциального надзора над управленческими; -конкретизация только технического риска страховой компании (отсутствие стратегического риска)

Данное обстоятельство объясняется приоритетом пруденциальных целей при реализации управление рисками в соответствии с описанными классификационными группами перед системными целями. А для системного управления необходимо учитывать комплексное воздействие всех угроз и обоснованно определять вероятность их возникновения, влияние на бизнес

субъектов и надежность функционирования всей системы страхования в целом. Таким образом, следует разработать классификацию рисков, которая учитывала бы наиболее полный перечень актуальных рисков, с одной стороны, и была адаптирована для количественных моделей измерения - с другой.

Однако всем этим бизнес-моделям присущи общие риски, к числу которых можно отнести:

- появление новых игроков на рынке усилит и так высокую кадровую конкуренцию;
- риски усиления регулирования;
- риски нестабильности налогового режима;
- риски неблагоприятной конъюнктуры рынка;
- риски концентрации рынка;
- риски неэффективного межотраслевого взаимодействия;
- проблемы операционного характера и другие.

Наиболее приоритетным путем решения этой задачи, на наш взгляд, является построение классификации рисков на основе широко применяемого в практике управления страховыми компаниями показателя, характеризующего основные стороны деятельности. Одним из таких показателей является комбинированный коэффициент, или комбинированный результат по

страхованию.

Он обеспечивает сопоставимость между различными страховыми компаниями, вне зависимости от специфики осуществляемой ими деятельности на рынке страхования по видам иным, чем страхование жизни, и особенностей их активов и обязательств. Одна из методик расчета представлена в следующем виде:

$$COMBR = (LL - QR) + \left(\frac{AE}{CP}\right) + \left(\frac{DC}{EP}\right) \quad (1)$$

Где, COMBR - комбинированный результат по страхованию;

LL - оценка убыточности;

QR - доля перестраховщика;

AE - аквизиционные расходы;

CP - начисленная премия;

DC - прямые расходы;

EP - заработанная премия.

Данная формула основана на движении страхового риска и опосредующих его денежных потоков между основными субъектами страхового рынка (рис. 5).

Рис. 5. Движение страхового риска и денежных потоков [49]

Таким образом, указанную формулу (1) комбинированного результата по страхованию можно интерпретировать, представив слагаемые в виде основных денежных потоков, возникающих у

страховой компании при осуществлении страховой деятельности:

$$COMBR = (I) + (II) + (III), \quad (2)$$

где I, II, III - денежные потоки первого, второго и третьего порядков

соответственно (порядок присвоен согласно приоритету).

Денежные потоки между страховщиком и страхователем, страховщиком и перестраховщиком:

- условно потоки первого порядка между страховщиком и посредниками (на страховом и перестраховочном рынке);
- условно потоки второго порядка между страховщиком и иными субъектами, опосредующими страховую деятельность;
- условно потоки третьего порядка.

Для актуализации процесса управления риском необходимо его количественное измерение и выявление конкретных источников в привязке к денежным потокам, возникающим между субъектами, опосредующими эти риски.

На наш взгляд, риск как сочетание вероятности события и его последствий возникает при проведении различных транзакций, в результате которых денежные потоки могут изменяться по объему и времени их исполнения. Основу выстраиваемой типологии риска составляет выявление уровня взаимосвязи страховой компании между другими субъектами страхового рынка.

Выделим следующих три основных уровня взаимосвязи:

Первый уровень - однократная сделка: риск возникает ввиду осуществления

однократной связи между страховщиком и другим субъектом, опосредующим риск (для данного уровня характерно создание типового договора, предусматривающего общие условия).

Второй уровень - совокупность однотипных сделок: риск возникает ввиду осуществления нескольких идентичных либо схожих связей сторонами на постоянной основе (для данного уровня характерно наличие потока типовых договоров, предусматривающих общие условия для более эффективного управления и обеспечения синхронности относительно других бизнес-процессов);

Третий уровень - перечень нескольких совокупностей сделок: риск возникает ввиду осуществления нескольких параллельных связей между страховщиком и несколькими другими сторонами (для данного уровня характерно наряду с созданием нескольких потоков типовых договоров наличие нетиповых сделок, которые должны контролироваться на предмет обеспечения их компенсации, и денежные потоки для них должны быть обеспечены потоками из других совокупностей однотипных сделок).

Определим основные типы и виды риска в зависимости от уровня взаимосвязи (рис. 6).

Рис. 6. Виды и типы рисков в зависимости от уровня взаимосвязи [50]

В данную классификацию входят риски, которые ранее были предложены в качестве актуальных и дифференцированы на группы общих и специфических, и риски, которые не получили отражения в ранее рассмотренных подходах.

В этом контексте мы считаем, что целесообразно давать краткую характеристику следующим системным терминам и категориям в целом:

риск суммовой кумуляции - совокупность рисков, при которой большое количество застрахованных объектов или несколько объектов со значительными страховыми суммами могут быть затронуты одним и тем же страховым событием (случаем), в результате чего возникает очень ощутимый убыток;

риск частотной (временной) кумуляции) - совокупность рисков, при которой большое количество застрахованных объектов или несколько объектов со значительными страховыми суммами могут быть затронуты страховым случаем одной природы в определенные интервалы времени, в результате чего возникает прецедент крупного убытка;

риск региональной концентрации - риск кумуляции рисков одного вида страхования в портфелях различных региональных структурных подразделений страховой компании;

риск диверсификации страхового портфеля - риск структурной инертности [51] портфеля страховщика и невозможности проведения оперативного планирования его сбалансированности;

риск невозможности трансляции - риск отсутствия возможности трансфера рисков ввиду несоответствия страхового покрытия страховщика и перестраховщика. Риск трансфера - риск снижения порога рентабельности страховой операции при передаче риска. Ввиду сложности оценки риска крупного договора страхования его стоимость может не удовлетворять

условиям пороговой рентабельности перестраховочных сделок страховщика. Таким образом, принятие риска возможно лишь при существенном снижении рентабельности, либо при существенном снижении надежности портфеля;

риск деления ответственности - риск выбора и оптимизации сбалансированности страхового и перестраховочного портфелей ввиду определения паритета склонности к риску страховой компании и перестраховщика;

риск снижения рентабельности - риск снижения эффективности проводимых страховых операций ввиду того, что трансформация рисков обеспечивает определенный уровень надежности в долгосрочном периоде, снижая общие показатели рентабельности в периоды низкой убыточности;

риск антиселекции перестрахования - риск, возникающий при формировании новых портфелей (внедрение инновационного продукта, выход на новые рынки). Он связан с неточностью оценки защиты при трансформации рисков и невозможностью оперативной организации соответствующих минимальных резервов;

риск диверсификации портфеля перестрахования - риск снижения эффективности перестраховочной защиты ввиду неадекватной облигаторной защиты, невыполнения обязательств перестраховщиком, неверным распределением защиты между субъектами рынка трансформации рисков, реализующими различные виды политик. Кроме того, емкость данного рынка уступает реальной потребности при трансформации рисков, поэтому страховщики стали выходить на рынок капитала, прибегая к облигационным займам, производным финансовым инструментам;

риск транзакции - вероятность

возникновения правовых последствий и задержки платежей при однократных сделках;

риск расчетов и клиринга - вероятность невозможности исполнения обязательств на определенных интервалах времени ввиду отсутствия отработанной системы взаиморасчетов, включая неттинговые операции;

риск монополизации канала (рынка) - вероятность повышения стоимости аквизиционных расходов ввиду монополизации одним субъектом определенного канала продаж, либо определенных рынков реализации страховых продуктов;

риск встречного бизнеса - вероятность снижения рентабельности страховых операций ввиду роста аквизиции в виде встречного бизнеса. Встречный бизнес в целом имеет меньшие нормы рентабельности;

риск организационной и процессной адаптации - вероятность ошибок построения организационной структуры и осуществления бизнес-процессов при осуществлении однократных сделок;

инвестиционный риск - вероятность снижения стоимости инвестиционных активов;

риск мошенничества - вероятность мошеннических действий со стороны страхователя в отношении договора страхования с целью незаконного обогащения за счет страхового возмещения;

бизнес страховщика - это прежде всего страхование, создание страховых продуктов, работа с клиентами.

С точки зрения позиционирования компании в конкурентном окружении (а страховой рынок очень конкурентен, более крупные игроки находятся в более привилегированных условиях) выделяют следующие три основные ценные уроки:

- лучший продукт (сюда входят инвестиционная составляющая продукта, его актуальность, качество и другие характеристики);

- операционное совершенство (это корень управления бизнесом, направленная на улучшение процессов и систем для достижения лучших результатов);

- клиентоцентричность - близость к клиенту.

Сразу все три урока могут покрыть только несколько самых крупных игроков, но даже у них на это потребуется привлечение существенных ресурсов. Причем есть риск: если управление активами будет неудовлетворительным и клиент потеряет деньги, такие факторы, как операционное совершенство и клиентоцентричность, будут перечеркнуты на корню.

В этом контексте цифровая трансформация - более широкое понятие, чем цифровизация. Она включает не только автоматизацию существующих бизнес-процессов, но и их трансформацию и, в частности, изменения системы управления, культуры, подходов к деятельности, иногда операционной модели и даже организационной структуры. Стандартного набора технологий нет, они должны соответствовать новым процессам и подходам субъекта. Однако есть основные принципы, которые стоит учитывать при проектировании целевых ИТ-ландшафтов. Ввиду волатильности рынка и изменчивости окружения необходимо строить бизнес так, чтобы его можно было легко перестраивать. Собирать по кубикам и быстро адаптировать к предстоящим вызовам и трендам. С технологической точки зрения такую адаптивность обеспечивает микросервисная архитектура и особые подходы к проектированию на основании функциональных бизнес-способностей (Packaged Business Capabilities).

По проведенным опросам, на данный момент более половины страховых компаний (54 %) считают цифровую трансформацию необходимой для выживания. 84 % предполагают, что это станет обязательным условием в ближайшие пять-семь лет. Тем не менее, не многие компании включают трансформацию в свои планы (лишь 47 %). Как известно, цифровые технологии могут проникать в страховую среду различными путями. Это может быть интернетизация, цифровизация, индивидуализация (направление в страховой отрасли, возникшее благодаря появлению Big Data, сети Интернет и других технологий, определяющее новый подход к развитию страховых тарифов) [52].

Технологический прогресс выводит на рынок инструменты, которые ранее казались из области фантастики. Стремительное развитие искусственного интеллекта позволяет уже сегодня использовать эти технологии для более быстрой и, главное, эффективной цифровой трансформации, в т. ч. в страховой отрасли.

Учет и управление данными рисками позволят учесть максимальный перечень денежных потоков, лежащих в основе одного из ключевых финансовых показателей результатов деятельности страховых компаний - комбинированного коэффициента.

Выводы и предложения.

Таким образом, страховая компания сталкивается с рисками различного характера и на каждой стадии развития взаимосвязей с субъектами страхового рынка и сторонами, опосредующими страховую деятельность.

В адаптации к рискам не последнюю роль играют наличие и достаточный объем информации о тех угрозах, которые несет в себе риск. Незнание или заблуждения могут способствовать развитию страхов, не

имеющих объективных причин, и поиска путей выхода из данной ситуации. Достаточность информации - это одно из важных условий работы с рисками и нормализации ситуации.

В этом контексте, подходы, описывающие общие риски, предоставляя наиболее широкий перечень для идентификации видов опасностей бизнес-процессов компании, не содержат описаний их количественного измерения. Данное обстоятельство существенно снижает практическую значимость предлагаемых классификаций.

Наиболее адаптированными с точки зрения реализации управление рисками являются подходы, посвященные специфическим рискам. В них отражена не только классификация рисков и методы управления ими, но и количественные способы измерения. Недостатком классификаций, посвященных специфическим рискам, с точки зрения организации процессов управления страховой компании является то, что они не отражают полного перечня опасностей, которые угрожают различным сегментам бизнеса, фокусируясь лишь на его отдельных частях.

В данном случае для системного управления необходимо учитывать комплексное воздействие всех угроз и обоснованно определять вероятность их возникновения, влияние на бизнес субъектов и надежность функционирования всей системы страхования в целом.

И с целью повышения эффективности бизнеса каждая организация должна выработать стратегию по их управлению. Для этого необходимо определить основной перечень рисков, который должен:

отвечать принципу системности (отражать все существующие виды связей между страховщиком и остальными

субъектами, опосредующими страховую деятельность и подверженными рискам);

быть адаптирован для моделей количественной оценки и планирования;

обеспечивать сопоставимость получаемых показателей деятельности (ввиду развития и интеграции страховых компаний на зарубежные рынки, данный показатель должен быть актуален для МСФО);

отвечать принципам информативности, достоверности и оперативности при общем управлении компанией.

Использование динамического подхода приводит к новому толкованию функциональности, происходящих на финансовых, в том числе, и страховых

рынках, изменяет понимание энтропии, случайности, необходимости и необратимости процессов.

На наш взгляд, риск как сочетание вероятности события и его последствий возникает при проведении различных транзакций, в результате которых денежные потоки могут изменяться по объему и времени их исполнения. Основу выстраиваемой типологии риска составляет выявление уровня взаимосвязи страховой компании между другими субъектами страхового рынка.

Современная же ситуация указывает на наличие структурных диспропорций, формирующихся на различных сегментах финансового рынка в целом.

Список использованной литературы:

1. Theodore Levitt, *The Globalization of Markets*, Harvard Business Review, May-June 1983.
2. Thomas L. Friedman. *The Lexus and the Olive Tree Includes index*. Anchor Books, 2000. –P. 490.
3. Ведущие страховщики активно внедряют генеративный искусственный интеллект, цифрацию процессов обработки убытков и прогнозную аналитику для оценки рисков// Deloitte (2025). *Global Insurance Outlook 2025: Digital Transformation and Market Strategies*. Deloitte Insights.
4. 10 главных тенденций на мировом рынке страхования жизни 2023-2024 гг. // <https://www.insur-info.ru>
5. Рост выше тренда: перспективы рынка страхования. // <https://the-tenge.kz/articles/swiss-re-institute-sigma-524>.
6. ETH Zürich / KOF Swiss Economic Institute: *KOF Globalization Index 2024*.
7. Каурова Н.Н. Финансово-экономическая безопасность в условиях открытости национальной экономики. Автореферат дисс....д-ра экон. наук. Москва – 2013.
8. Гусева И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. С. 13-17 (-347 с.).
9. Moore JF. *Predators and prey: a new ecology of competition*. Harv Bus Rev. 1993 May/June;71(3):75–86. PMID: 10126156.
10. Яницкий, О.Н., Социальные реальности и социальные миражи. Социология риска: ключевые идеи, Мир России, 2003. № 1, с. 3–35.
11. Луман, Н. Понятие риска, THESIS, 1994, вып. 5, с. 135–160.
12. Гидденс, Э. (), *Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь*, / Пер. с англ. - М.: Издательство «Весь Мир», 2004. - 120 с.
13. Perrow, Ch., *The next catastrophe: reducing our vulnerabilities to natural, industrial, and terrorist disasters*, Princeton: Princeton University Press. 2007. P.424.
14. Шлыкова, Е. В. (2015), *Отношение к риску как дифференцирующий фактор выбора способа вынужденной адаптации*, Официальный портал ИС РАН. URL: <https://www.isras.ru/publ.html?id=4081>
15. Slovic, P. *Perception of Risk*, Science, 1987, vol. 236, pp. 280–285.
16. Tierney, K. *Toward a critical sociology of risk*, Sociological Forum, 1999, vol. 14, no. 2, p. 215–242.
17. Яницкий, О.Н. Социальные реальности и социальные миражи. Социология риска: ключевые идеи, Мир России, 2003. № 1. С. 6.

18. Фомин Г.П., Сухорукова И.В., Мушуров В.А. Методы оценки операционных рисков в торговле // Вестник Российского экономического университета им./Г.В. Плеханова. - 2019. - № 5(107). - С. 156-162.
19. Быкова И.В. Операционные риски предприятия: понятия, источники, влияние человеческого фактора // Экономика и предпринимательство, № 6(29) 2012. С. 220-222.
20. Воробьева, Т.В. Управление рисками [Текст]: учебное пособие /Т.В. Воробьева //Томск: Изд-во Том. гос.архит.-строит. ун-та. - 2014. - С. 9
21. Иванова С.А. Пути оптимизации законодательства, препятствующего возникновению несанкционированного овердрафта. // Право и государство: теория и практика. - 2021. - № 8. - С. 58-61.
22. Акимов В.А., Соколов Ю.И. Глобальные и национальные приоритеты снижения риска бедствий и катастроф / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ), 2016. -396 с.
23. Михайловский Д.А.. Развитие методов управления рисками торгового предпринимательства в условиях цифровой трансформации экономики Специальность 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических. наук, Санкт - Петербург - 2022. -24 с.
24. Мирсадыков М., Садриддинов А. Страховой рынок Узбекистана: итоги и перспективы // Бозор, пул ва кредит. - Т.: 2009. № 2. 57-62 б.
25. Шеннаев Х.М. Проблемы становления страхового рынка в Узбекистане: Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. М., 1996.
26. Баймуратов Т.М. Суғурта фаолиятида рисклар трансфери: Монография. - Т.: Iqtisod-Moliya, 2005. -196 б.
27. Абдурахмонов И.Х. Ўзбекистон Республикасида жавобгарликни суғурталашнинг амалиётини такомиллаштириши. 08.00.07 - “Молия, пул муомаласи ва кредит”: и.ф.н. илмий даражасини олиши учун тақдим этилган диссертация автореферати. - Т.: 2010. - 20 б.
28. Шеров С.Р. Суғурта институти ва уни инновацион ривожлантириши йўналишлари, 08.00.07 - “Молия, пул муомаласи ва кредит”, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. -Т.: 2019. -26 б.
29. The Australian and New Zealand Standard on risk management// Broadleaf Capital International: Acrobat Reader.
30. A Risk Management Standard. https://www.theirm.org/media/4709/arms_2002_irm.pdf.
31. Overview of Enterprise Risk Management The CAS Enterprise Risk Management Committee. https://www.casact.org/sites/default/files/database/forum_03sforum_03sf099.pdf
32. The Australian and New Zealand Standard on risk management// Broadleaf Capital International: Acrobat Reader. URL: http://www.broadleaf.com.au/pdfs/trng_tuts/tut.Standard
33. Solvency II. Framework Directive// European Commission. URL// <https://www.eiopa.europa.eu>
34. Solvency II. <https://www.bmf.gv.at/en/topics/financial-sector/finance-capital-markets-eu/solvency-ii.html>
35. Китайская ассоциация финансовых компаний. Институт финансов Китайской академии общественных наук. Отчет о развитии финансовой компании China Enterprise Group (2016). Пекин: Издательство литературы по общественным наукам, 2016.
36. Trugman G.R. Understanding Business Valuation: a practical guide to valuing small to medium-sized businesses. 2d edition. New York: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 2002.
37. Black P., Green R. Business Valuations: Fundamentals and Techniques, text for CPE Seminars, primary author, Black, Green, Yeaplos & Co., P.C.1994.
38. Markowitz H. Portfolio Selection. The Journal of Finance, vol. 7, no. 1 (Mar., 1952), pp. 77-91.
39. Иванова Е. В. Деривативы. Форвард, фьючерс, опцион, своп. М.: «Ось-89», 2007. - 314 с.
40. Кавкин А.В. Рынок кредитных деривативов. - М.: Экзамен, 2001. - 288 с.
41. Томас Мак. Математика рискованного страхования. М.: Олимп-Бизнес, 2008. - 418 с.
42. Золина, А. С. Проблемы страховых компаний в России и их решение на рынке финансовых услуг // Молодой ученый. - 2020. - № 38 (328). - С. 62-64. - (дата обращения: 07.05.2025).